

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASHDA TABAQALASHTIRILGAN TA’LIMNING AHAMIYATI

Toshpo‘latov Xumoyun Rahmatillo o‘g‘li

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Kimyo muhandisligi”

kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

humoyuntoshpolatov15@gmail.com

Hozirgi kunda ilm-fan sohasida yuksak natijalarga erishish uchun uning turli yo‘nalishlari bo‘yicha chuqur bilimlarga ega bo‘lish zarur. Ilm-fanning erishgan yutuqlarini chuqur o‘rganib, ularni yanada rivojlantirishga hissa qo‘sha olish uchun, bu sohaga kirib keluvchi yoshlar yuksak qobiliyat va imkoniyatlarga ega bo‘lishi, yuqori malakali ustozlar bilan hamkorlikda ilmiy yo‘nalishni maqsadli tanlashi, faoliyatini zamonaviy metodologiya, tizim, texnologiya va dasturlar asosida yuritishi zarur.

Uzluksiz ta’lim tizimi yoshdan qat’iy nazar, insonga o‘qish va o‘rganish imkonini beradi. Bu tizim maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’lim va kasbiy rivojlanish bosqichlarigacha bo‘lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Uzluksiz ta’lim insonning ijtimoiy-iqtisodiy faolligiga yordam beradi va doimiy ravishda yangi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishga imkon yaratadi. Bunda, iqtidorli talabalarni aniqlash va ularni qo‘llab-quvvatlash uzluksiz ta’limning muhim vazifalaridan biridir.

Tabaqalashtirilgan ta’lim - o‘quvchi va talabalarining qobiliyatlarini hisobga olgan holda alohida o‘quv rejasi va dasturlar asosida olib boriladigan ta’lim turi. Tabaqalashtirilgan ta’lim jarayonida talabalarining kasbiy tayyorgarliklariga alohida e’tibor beriladi, shu sababli ayrim ta’lim muassasalarida o‘qitish jarayonini chuqurlashtirishga, talabalarni muayyan kasbga yo‘naltirishga mo‘ljallangan. Tabaqalashtirilgan ta’limning muhim jihati uning ma’lum sohaga yo‘naltirilganligi va bu ta’lim jarayonida o‘ziga xos predmetlar tizimining o‘qitilishidir.

Tabaqalashtirilgan ta’lim – bu talabalarining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda o‘qitish jarayonidir. Bu yondashuv talabalarining

bilimining darajasini, o‘quv motivlarini, intellekt va ijodiy qobiliyatlarini inobatga oladi. Tabaqalashtirilgan ta’limda turli darajadagi ta’lim dasturlari, maxsus o‘quv rejalari va individual o‘qitish metodlari qo‘llaniladi.

Iqtidorli talabalarni aniqlash jarayonida tabaqalashtirilgan ta’lim muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv:

- iqtidorli talabalarning qobiliyatlarini erta bosqichda aniqlashga yordam beradi.

- ular uchun mos o‘quv rejalari yaratish orqali bilim olish jarayonini shaxsiylashtiradi.

- talabalarning qiziqishlari va iqtidorini rivojlantirish uchun maxsus o‘quv materiallarini taqdim etadi.

- iqtidorli yoshlarning ijodiy va ilmiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi.

Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda individual yondashuv muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchilar har bir talabaning intellektual va ijodiy imkoniyatlarini hisobga olib, o‘quv rejalari va darslar mazmunini moslashtirishlari kerak. Bu talabalarning o‘z qobiliyatlarini namoyon qilishlariga va ularning bilimlari chuqurlashishiga imkon yaratadi.

Uzluksiz ta’lim tizimida tabaqalashtirilgan yondashuvlar integratsiyasi o‘quvchilarning doimiy rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan. Bu integratsiya maktabdan boshlab oliy ta’limgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda amalga oshirilishi zarur. Masalan, maktablarda iqtidorli o‘quvchilar uchun maxsus sinflar tashkil etish, o‘rta ta’lim muassasalarida maxsus kurslar va alohida dasturlar joriy qilish mumkin. Oliy ta’limda esa iqtidorli talabalar uchun alohida ilmiy-tadqiqot guruhleri va ijodiy mahfillar tashkil etish samarali hisoblanadi.

Uzluksiz ta’lim tizimida iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda tabaqalashtirilgan ta’lim muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv talabalarning qobiliyatlarini erta bosqichda aniqlash va ularni yanada rivojlantirishga imkon yaratadi. Tabaqalashtirilgan ta’lim yoshlarning shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishga yordam beradi, shu bilan birga, ularning jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy faolligini ta’minlaydi. Bunday yondashuv orqali ijtimoiy jihatdan foydali

kadrlarni tayyorlash imkoni paydo bo‘ladi va bu, o‘z navbatida, mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaev, B. (2018). Iqtidorli talabalarni aniqlash va ularni rivojlantirishda ta‘lim tizimida individual yondashuvlar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Axmedov, A. (2020). Tabaqalashtirilgan ta‘lim: nazariya va amaliy yondashuvlar. Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.
3. Karimov, U. (2019). "Uzluksiz ta‘lim tizimida iqtidorli yoshlarni aniqlash metodlari". Pedagogika ilmiy jurnali, 3(12), 56-65.
4. Usmonov, Sh. (2021). Iqtidorli talabalarning ta‘limdagi roli va o‘quv jarayonini tashkil qilishda individual yondashuvlar. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Sharipov, X. (2017). O‘quv jarayonini tabaqalashtirish va uning yoshlar ta‘limidagi ahamiyati. Termiz Davlat Universiteti nashriyoti.
6. Nazarov, M. (2022). "Iqtidorli talabalarni erta bosqichda aniqlashda pedagogik yondashuvlar". O‘zbekiston Pedagogika Jurnali, 5(8), 87-92.
7. Tojiev, R. (2019). Ta‘limda individual yondashuv: nazariy asoslari va amaliyot. Farg‘ona Davlat Universiteti nashriyoti.
8. Jamshidov, Z. (2020). "Iqtidorli yoshlar bilan ishlashda tabaqalashtirilgan ta‘limning ahamiyati". Zamonaviy Pedagogika Ilmiy Jurnali, 2(6), 44-51.
9. Dewey, J. (2004). Democracy and Education. New York: Free Press. (Ma‘lumotlar o‘quvchilarga shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga va demokratik ta‘lim tizimida talabalarga individual yondashuvga oid).